

УДК 622.279:502/504:005

**АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ,
СОЦИАЛЬНЫМИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ РИСКАМИ В КРУПНЫХ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА ОСНОВЕ
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ЗА 2020-2025 ГОДЫ**

Д.М. ДИЯНОВ

магистрант образовательной программы «7М07102 – Химическая технология органических веществ», по направлению подготовки «7М071 - Инженерия и инженерное дело», Институт нефтехимической инженерии и экологии имени Н.К. Надилова
НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева»

З.Б. СҰЛТАМУРАТОВА

Кандидат химических наук, ассист. профессора, Институт нефтехимической инженерии и экологии имени Н.К. Надилова
НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева»
Республика Казахстан, г. Атырау

В статье представлена многоуровневая методология интегрированной оценки ESG-рисков (Environmental, Social, Governance — экологические, социальные и управленческие риски) в нефтегазовом и нефтехимическом секторе Республики Казахстан за период 2020–2025 гг. Исследование выполнено методом кабинетного анализа (desk research) на основе данных Бюро Национальной Статистики (БНС) РК, судебных актов, корпоративной отчетности и отчетов Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Международной Организации Труда (МОТ) и Инициативы Прозрачности Добывающих Отраслей (ИПДО). Предложена формализованная скоринговая модель с операционализационным кодбуком и четырьмя уровнями анализа. Модель апробирована на шести операторах и пяти крупных проектах. Индикативный композитный индекс ESG-напряженности сектора составил 3,08 из 4 (критический уровень). Выявлен системный разрыв между нормативной базой и правоприменением.

***Ключевые слова:** ESG-риски, нефтегазовый и нефтехимический сектор, Казахстан, многоуровневая оценка, индикативный композитный индекс, кодбук операционализации, наилучшие доступные технологии, система торговли выбросами.*

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ІРІ МҰНАЙ-ХИМИЯЛЫҚ
ЖОБАЛАРДА 2020–2025 ЖЫЛДАРДАҒЫ АШЫҚ ДЕРЕКТЕР НЕГІЗІНДЕ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫҢ ТАЛДАУЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ**

ДИЯНОВ Д.М.

«7М07102 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы» білім беру бағдарламасының магистранты, «7М071 – Инженерия және инженерлік іс» даярлау бағыты бойынша, «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ

З.Б. СҰЛТАМУРАТОВА

Химия ғылымдарының кандидаты, профессор ассистенті, «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ
Атырау, Қазақстан Республикасы

Мақалада Қазақстан Республикасының мұнайгаз және мұнай-химия секторындағы экологиялық, әлеуметтік және басқарушылық (ESG) тәуекелдерді көпдеңгейлі кешенді бағалаудың әдістемесі ұсынылған. Зерттеу 2020–2025 жж. аралығында Ұлттық статистика бюросының деректері, сот актілері, АҚ ҰК «ҚазМұнайГаз» және ЖШС «Теңізшевройл» корпоративтік есептілігі негізінде кабинеттік талдау әдісімен орындалған. Операциялық кодбугі бар формальды скорингтік модель ұсынылған.

Түйін сөздер: ESG-тәуекелдер, мұнайгаз және мұнай-химия секторы, Қазақстан, көпдеңгейлі бағалау, индикативтік композиттік индекс.

ANALYSIS AND METHODOLOGY FOR MANAGING ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE RISKS IN LARGE-SCALE PETROCHEMICAL PROJECTS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN BASED ON OPEN DATA FOR 2020–2025

DIYANOV D.M.

Master's student of the educational program "7M07102 – Chemical Technology of Organic Substances", within the field of study "7M071 – Engineering and Engineering Trades", NJSC "Safi Utebayev Atyrau University of Oil and Gas"

Z.B. SULTAMURATOVA

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor, NJSC "Safi Utebayev Atyrau University of Oil and Gas"

The article presents a multi-level methodology for integrated assessment of ESG (Environmental, Social, Governance) risks in the oil and gas and petrochemical sector of the Republic of Kazakhstan for 2020–2025. The study was conducted as desk research based on Bureau of National Statistics data, judicial acts, corporate reporting, and OECD/ILO/EITI reports. A formalized scoring model with an operationalization codebook and four analytical levels is proposed. The indicative composite ESG stress index reached 3.08 out of 4 (critical level).

***Key words:** ESG risks, oil and gas and petrochemical sector, Kazakhstan, multi-level assessment, indicative composite index, operationalization codebook, best available techniques, emissions trading system.*

Введение. Нефтегазовый и нефтехимический сектор Республики Казахстан занимает ключевое место в экономике страны, формируя свыше 20% валового внутреннего продукта и более 60% экспортных доходов государства [1]. Данный сектор представляет собой сложную технологическую систему, объединяющую добычу углеводородного сырья (апстрим), его переработку на нефтеперерабатывающих заводах (мидстрим) и производство нефтехимической продукции (даунстрим). Казахстан входит в число пятнадцати крупнейших нефтедобывающих стран мира, располагая доказанными запасами нефти в объёме 30 миллиардов баррелей и природного газа в объёме 2,7 триллиона кубических метров.

Одновременно нефтегазовый сектор является крупнейшим источником экологических рисков в стране. По данным Бюро Национальной Статистики Республики Казахстан, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 2022 году составили 2 314,7 тысячи тонн, а совокупные выбросы парниковых газов достигли 348,8 миллиона тонн в эквиваленте диоксида углерода [2]. Социальные риски сектора включают высокий уровень производственного травматизма (202 погибших на производстве в 2022 году по данным БНС [3]), системные трудовые конфликты, особенно в Мангистауской области, и зависимость социальной стабильности региона от конъюнктуры энергетических рынков. Управленческие дефициты зафиксированы Организацией Экономического Сотрудничества и Развития в

отношении корпоративного управления государственными предприятиями в квазигосударственном секторе [4].

Актуальность настоящего исследования обусловлена комплексом взаимосвязанных факторов. Во-первых, глобальный энергетический переход и ужесточение требований международных финансовых институтов (Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития) к ESG-профилю заёмщиков создают дополнительное давление на казахстанский нефтегазовый сектор. Ведущие суверенные фонды и институциональные инвесторы (Norges Bank Investment Management, BlackRock, Vanguard) внедрили политику исключения эмитентов с неудовлетворительным ESG-рейтингом из инвестиционных портфелей. Во-вторых, принятие Экологического кодекса Республики Казахстан 2021 года знаменует парадигмальный сдвиг в экологическом регулировании, требующий системной оценки готовности операторов к новым требованиям. В-третьих, крупные нефтехимические проекты (Kazakhstan Petrochemical Industries Inc., проект «Силлено») находятся на этапе активной реализации и требуют комплексной оценки ESG-рисков для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Объект исследования определён как нефтегазовый и нефтехимический сектор в совокупности. Данный подход обоснован следующими соображениями: (а) апстрим-проекты и даунстрим-проекты регулируются единым Экологическим кодексом 2021 года и единой Казахстанской Системой Торговли Выбросами; (б) нефтехимические проекты используют сырьё с нефтегазовых месторождений (пропан с Тенгиза, этан с газоразделительного комплекса) и зависят от их ESG-профиля; (в) нефтеперерабатывающие заводы (Павлодарский Нефтехимический Завод, Атырауский Нефтеперерабатывающий Завод) являются промежуточным звеном технологической цепочки; (г) квазигосударственная корпоративная экосистема (АО НК «КазМунайГаз» — АО «Самрук-Казына») объединяет оба подсектора в единую управленческую вертикаль [5].

Принятие Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ознаменовало парадигмальный сдвиг в экологическом регулировании [6]. Кодекс внедрил систему Наилучших Доступных Технологий (НДТ), Комплексные Экологические Разрешения (КЭР) и прогрессивную шкалу штрафных коэффициентов. Законодательство устанавливает поэтапный механизм повышения экологических платежей для предприятий I категории без КЭР: двукратное увеличение с 1 января 2025 года, четырёхкратное — с 1 января 2028 года, восьмикратное — с 1 января 2031 года. Предприятия с КЭР, внедрившие НДТ и подтвердившие соответствие заключениями по НДТ, полностью освобождаются от экологических платежей, что создаёт значительный экономический стимул к модернизации производств.

Целью настоящего исследования является разработка формализованной методологии интегрированной оценки ESG-рисков, применимой к крупным проектам нефтегазового и нефтехимического сектора Республики Казахстан, на основе систематизации открытых данных за период 2020–2025 годов. Для достижения поставленной цели сформулированы следующие исследовательские задачи: (1) разработать многоуровневую скоринговую модель с формализованным кодебуксом операционализации, обеспечивающим воспроизводимость результатов; (2) систематизировать открытые данные по трём измерениям ESG (экологическое, социальное, управленческое); (3) апробировать разработанную модель на шести операторах и пяти крупных проектах сектора; (4) выявить системные разрывы между нормативной базой и правоприменительной практикой.

Материалы и методы исследований

Дизайн исследования. Исследование выполнено как кабинетный анализ (desk research) смешанного типа (mixed quantitative-qualitative design). Количественная компонента основана на анализе временных рядов за период 2020–2024 годов по следующим параметрам: валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, выбросы парниковых газов в эквиваленте диоксида углерода, статистика производственного травматизма и

профессиональной заболеваемости, индексы корпоративного управления и прозрачности. Качественная компонента включает институциональный анализ регуляторной эффективности, правоприменительной практики (судебные акты, решения арбитражных судов), степени вовлечённости заинтересованных сторон (stakeholder engagement) и соответствия международным стандартам отчётности.

Периметр исследования. Анализ охватывает шесть крупнейших операторов нефтегазового сектора: ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) — оператор Тенгизского месторождения, крупнейший производитель нефти в Казахстане с объёмом добычи около 29 миллионов тонн в год; АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) — национальная нефтегазовая компания, объединяющая государственные активы в секторе; North Caspian Operating Company (NCOC) — оператор Кашаганского месторождения, одного из крупнейших в мире по запасам; Karachaganak Petroleum Operating (КПО) — оператор Карачаганакского газоконденсатного месторождения; АО «Атырауский Нефтеперерабатывающий Завод» (АНПЗ) — крупнейший НПЗ Западного Казахстана; ТОО «Павлодарский Нефтехимический Завод» (ПНХЗ) — НПЗ, специализирующийся на глубокой переработке. Дополнительно проанализированы пять крупных проектов: Future Growth Project / Wellhead Pressure Management Project (FGP/WPMP) на Тенгизе стоимостью 48,5 миллиарда долларов США; Кашаган Фаза 2; KPI (Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.) мощностью 500 тысяч тонн полипропилена в год; проект «Силлено» мощностью 1,25 миллиона тонн полиэтилена в год; программа модернизации НПЗ.

Критерии отбора объектов исследования: предприятия I категории по Экологическому кодексу Республики Казахстан с валовыми выбросами загрязняющих веществ не менее 1 000 тонн в год и/или инвестиционной стоимостью свыше 1 миллиарда долларов США. Временной период исследования: 2020–2025 годы, с оговоркой, что данные за 2025 год являются предварительными и подлежат последующей верификации по мере публикации официальной статистики.

Источники данных и критерии надёжности. В исследовании использованы исключительно открытые источники, ранжированные по уровню надёжности в следующем порядке: (1) нормативно-правовые акты Республики Казахстан — Экологический кодекс, Кодекс о недрах и недропользовании, указы Президента, постановления Правительства, судебные акты (наивысший уровень надёжности); (2) официальная статистика Бюро Национальной Статистики Агентства по Стратегическому Планированию и Реформам РК, доступная на портале stat.gov.kz; (3) отчёты международных организаций — Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Международной Организации Труда (МОТ), Инициативы Прозрачности Добывающих Отраслей (ИПДО), Всемирного банка; (4) верифицированная корпоративная отчётность — отчёты КМГ по стандартам Global Reporting Initiative (GRI) 2021 с независимым аудитом Ernst & Young, Fact Sheet ТШО с аудитом PwC, ESG Report КПО, экологическая отчётность ПНХЗ; (5) рецензируемые академические публикации в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science; (6) решения международных арбитражных судов, в частности Постоянной Палаты Третейского Суда (Permanent Court of Arbitration) в Гааге.

Метод интегральной оценки ESG-рисков: многоуровневая модель. Предлагаемая скоринговая модель является многоуровневой (multi-level risk model), охватывающей четыре масштаба анализа, каждый из которых отражает специфический горизонт принятия решений:

(а) Макространовой уровень (macro-country, MC) охватывает общенациональные условия и показатели, определяющие контекст функционирования сектора: качество институтов, индексы коррупции, соблюдение международных конвенций, макроэкономическая стабильность. Данный уровень характеризует системные риски, которые не могут быть устранены действиями отдельных операторов.

(б) Секторальный уровень (sector, SEC) отражает специфику нефтегазовой и нефтехимической отрасли, отличающую её от других секторов экономики: капиталоемкость,

длительный инвестиционный цикл, технологические риски, зависимость от мировых цен на углеводороды, особенности регулирования недропользования.

(в) Проектный уровень (project-specific, PRJ) включает риски конкретных объектов и операторов, требующие индивидуальной оценки: геологические особенности месторождений, технологические решения, организация производственных процессов, кадровая политика, взаимоотношения с местными сообществами.

(г) Нормативно-правовой уровень (regulatory-legal, REG) охватывает риски, связанные с регуляторной средой и правоприменением: коллизии законодательства, стабилизационные оговорки контрактов, арбитражные разбирательства, изменения в налоговом и экологическом регулировании.

Формализация скоринговой модели. Балльная шкала основана на двух параметрах: тяжесть последствий S (severity) и вероятность реализации P (probability), каждый из которых принимает значения 1 или 2 (бинарная дискретизация для минимизации субъективности оценки). Итоговый балл фактора рассчитывается по формуле: $\text{Factor} = S \times P + I$, где $I \in \{0, +1\}$ — поправка на необратимость последствий. Шкала интерпретации факторного балла: 1 = умеренный риск (мониторинг), 2 = высокий риск (план митигации), 3–4 = критический риск (обязательные корректирующие действия). Агрегация осуществляется как среднее арифметическое по факторам внутри каждого измерения (E, S, G), затем среднее по измерениям с равными весами (1/3 каждое). Порог критического уровня установлен на отметке $\geq 3,0$ балла.

Таблица 1 – Параметры скоринговой модели ESG-рисков

Параметр	Значение	Примечание
Уровни анализа	MC, SEC, PRJ, REG	Multi-level risk model
Измерения	E, S, G	Равные веса: 1/3 каждое
Шкала балла	1–4	1 = умеренный, 2 = высокий, 3–4 = критический
Правило присвоения	$\text{Factor} = S \times P + I$	$S \in \{1, 2\}$, $P \in \{1, 2\}$, $I \in \{0, +1\}$
Агрегация	Среднее арифметическое	По факторам → по измерениям
Ограничение	Экспертная оценка	Рекомендуется метод Дельфи ≥ 5 экспертов

Кодбук операционализации. Для обеспечения воспроизводимости результатов каждому фактору риска присвоен формализованный операционализационный протокол (кодбук), определяющий: (а) измеримый индикатор с единицей измерения; (б) количественный или качественный порог присвоения тяжести $S = 2$ и вероятности $P = 2$; (в) правило присвоения поправки на необратимость $I = +1$; (г) первичный источник данных для верификации. Правило присвоения: если индикатор достигает или превышает пороговое значение, параметру присваивается значение 2; в противном случае — 1. Необратимость $I = +1$ присваивается при невозможности восстановления исходного состояния в горизонте 20 лет при существующих технологиях и экономически обоснованных затратах.

Результаты и обсуждение

1. Экологические риски (измерение E). Анализ данных Бюро Национальной Статистики Республики Казахстан за период 2020–2024 годов демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению валовых атмосферных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников: с 2 441,0 тысячи тонн в 2020 году до 2 271,4 тысячи тонн в 2024 году, что составляет суммарное сокращение на 7,0% за четырёхлетний период. Структура выбросов остаётся стабильной: доля газообразных загрязняющих веществ колеблется в диапазоне 80,0–80,7%. Уровень улавливания загрязняющих веществ системами очистки составляет 93,2–93,5%, что свидетельствует о достаточно высокой эффективности технологий газоочистки на крупных предприятиях сектора [2].

Таблица 2 – Динамика выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, тыс. тонн [2]

Показатель	2020	2022	2024	Δ , %
Всего выбросов	2 441,0	2 314,7	2 271,4	-7,0
в т.ч. газообразных	1 952,8	1 853,7	1 834,2	-6,1
Доля газообразных, %	80,0	80,1	80,7	—
Уровень улавливания, %	93,2	93,4	93,5	—

Динамика выбросов показана на рисунке 1.

Рисунок 1 — Динамика валовых атмосферных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в РК за 2020–2024 гг.

Вместе с тем, данный темп снижения представляется недостаточным для достижения целей Стратегии углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года (Указ Президента РК № 121 от 02.02.2023), предполагающей безусловное сокращение выбросов парниковых газов на 15% от уровня 1990 года к 2030 году [7]. Критерий «недостаточности» основан на независимой оценке Climate Action Tracker, квалифицирующей и цели, и политику Казахстана в области климата как «Insufficient» (недостаточные) [8]. Для достижения целей Определяемого на Национальном Уровне Вклада (ОНУВ) в рамках Парижского соглашения потребуется ежегодное сокращение выбросов на уровне 3–4%, что вдвое превышает текущий темп снижения.

На уровне отдельных операторов наиболее существенный прогресс в сокращении удельной интенсивности выбросов достигнут в ТОО «Тенгизшевройл». По данным корпоративного отчёта за 2024 год [9], удельная интенсивность выбросов парниковых газов сократилась на 71–76% на тонну добытой нефти относительно базового уровня 2000 года; уровень утилизации попутного нефтяного газа достиг 99,2%; рутинное факельное сжигание газа ликвидировано с 2009 года. Реализуемый проект расширения мощности Future Growth Project / Wellhead Pressure Management Project (FGP/WPMP) стоимостью 48,5 миллиарда

долларов США включает передовые системы улавливания и закачки кислых газов, что позволит дополнительно сократить выбросы сероводорода и диоксида углерода.

Группа КМГ снизила прямые выбросы (Scope 1 по классификации Greenhouse Gas Protocol) до 7,44 миллиона тонн CO₂-эквивалента в 2023 году, что на 2,1% ниже уровня 2022 года. Объёмы факельного сжигания попутного газа сокращены на 89% (с 316 до 35 миллионов кубических метров) за период 2017–2023 годов [10]. Компания публикует ежегодные отчёты об устойчивом развитии по стандартам Global Reporting Initiative (GRI) 2021 с независимым аудитом Ernst & Young. Международное агентство Sustainalytics оценивает ESG-риск компании на уровне 32,8 балла (категория «высокий риск»), что соответствует 44-му месту среди 294 глобальных нефтегазовых компаний, охваченных рейтингом.

Казахстанская Система Торговли Выбросами (КазСТВ), запущенная в 2013 году как первая национальная система торговли квотами на выбросы парниковых газов в Центральной Азии и СНГ, охватывает 212 установок на 135 предприятиях, что составляет приблизительно 50% национальных выбросов CO₂ [11]. Однако эффективность системы как инструмента стимулирования декарбонизации остаётся низкой. Цена углерода на вторичном рынке составляет приблизительно 470 тенге (около 1 доллара США) за тонну CO₂ по состоянию на 2024 год; при этом все квоты распределяются бесплатно методом исторических выбросов (grandfathering). Данная цена на два порядка ниже цены в Европейской Системе Торговли Выбросами EU ETS (около 90 евро за тонну CO₂ в 2024 году) и не формирует экономического стимула к инвестициям в низкоуглеродные технологии. По данным Аналитического центра Международного Финансового Центра «Астана», биржевая торговля углеродными единицами на платформе Caspi приостановлена с 2022 года вследствие избыточного бесплатного распределения квот и отсутствия рыночной ликвидности.

Знаковым правоприменительным событием 2023 года стал административный штраф в размере 2,3 триллиона тенге (приблизительно 5,1 миллиарда долларов США по курсу 2022 года), предъявленный Министерством Экологии и Природных Ресурсов консорциуму North Caspian Operating Company 20 марта 2023 года по четырём основаниям: (1) хранение 1,75 миллиона тонн технической серы на заводе «Болашак» при разрешённом объёме 730 тысяч тонн (превышение в 2,4 раза); (2) факельное сжигание газа без действующего экологического разрешения; (3) несанкционированный сброс производственных сточных вод; (4) невыполнение запланированных природоохранных мероприятий [12]. В марте 2025 года арбитражный суд первой инстанции вынес решение в пользу NCOС по процессуальным основаниям; в августе 2025 года Апелляционная палата суда города Астана [13] подтвердила отмену штрафа, прямо указав в мотивировочной части решения, что «отмена предписания в связи с несоблюдением надлежащей процедуры не свидетельствует об отсутствии экологических нарушений со стороны оператора». 15 августа 2025 года Министерство Экологии и Природных Ресурсов повторно предъявило требование об уплате штрафа, устранив выявленные судом процессуальные недостатки [14].

Специфическим экологическим риском Каспийского региона является деградация уровня моря. По данным Всемирного банка, уровень Каспийского моря снизился на 2 метра с 2006 года, что ведёт к утрате биоразнообразия, обмелению портов, концентрации загрязняющих веществ в прибрежных водах и угрозе существованию каспийского тюленя как эндемичного вида [26]. Данный фактор оценён как критический (балл 4) с учётом необратимости экологических последствий для уникальной экосистемы Каспия.

2. Социальные риски (измерение S). По данным Бюро Национальной Статистики, в 2022 году на производстве в Республике Казахстан пострадали 1 465 работников, из которых 202 человека погибли [3]. Нефтегазовый и горнодобывающий сектор формирует около 16,2% всех производственных травм при значительно меньшей доле в общей занятости. Международная Организация Труда в Глобальном отчёте по охране труда фиксирует, что данный показатель ставит Казахстан на 14-е место среди 83 государств, охваченных мониторингом, по частоте производственных травм на 100 тысяч занятых [15]. Соотношение

численности инспекторов труда к численности работников составляет 1:23 000, что ниже рекомендуемого МОТ норматива 1:15 000 для стран с промышленной экономикой.

Пандемия COVID-19 непропорционально затронула вахтовых работников нефтегазового сектора. По данным эпидемиологического исследования, опубликованного в рецензируемом журнале *Emerging Infectious Diseases* (издание Центров по Контролю и Профилактике Заболеваний США), к декабрю 2020 года на месторождении Тенгиз 4 532 вахтовых работника были инфицированы COVID-19, вспышки зарегистрированы в 34% (32 из 94) вахтовых лагерей [16]. Данный случай демонстрирует системную уязвимость вахтовой модели организации труда к инфекционным заболеваниям и необходимость разработки специальных протоколов биологической безопасности для изолированных производственных объектов.

Трудовые конфликты представляют системный социальный риск для нефтегазового сектора Казахстана. По данным правозащитной организации Human Rights Watch [17] и докладов Комитета Экспертов МОТ по применению Конвенции 87 о свободе объединений [18], в первом полугодии 2021 года в стране произошло больше забастовок, чем за весь период 2018–2020 годов в совокупности, с концентрацией протестных акций в нефтяном секторе Мангистауской области. Конфедерация независимых профсоюзов Казахстана была принудительно ликвидирована судебным решением в 2017 году. МОТ неоднократно ссылалась на Казахстан в рамках надзорного механизма Конференции за нарушения Конвенции 87 о свободе объединений начиная с 2015 года, а профсоюзный лидер Ерлан Балтабай был приговорён к 7 годам лишения свободы.

События января 2022 года подробно задокументированы в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), опубликованном в марте 2022 года по результатам визита технической миссии в Казахстан [19]. Протесты, спровоцированные двукратным ростом цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в городе Жанаозен Мангистауской области, привели к 238 погибшим (по официальным данным Генеральной прокуратуры РК — 225 погибших) и задержанию свыше 9 900 человек. Данный фактор оценён как критический (балл 4) с учётом необратимости человеческих потерь и долгосрочного влияния событий на политическую траекторию страны и инвестиционный климат в регионе.

Воздействие нефтегазовых операций на здоровье местных сообществ документировано на примере села Берёзовка Бурлинского района Западно-Казахстанской области, расположенного вблизи Карачаганакского газоконденсатного месторождения. По данным независимого экологического мониторинга, 45% населения села страдали хроническими заболеваниями органов дыхания и нервной системы, у детей диагностирована токсическая энцефалопатия (код МКБ G92), связанная с воздействием сероводорода и меркаптанов [20]. Полное переселение 1 500 жителей села в новый населённый пункт Акжар было завершено в январе 2018 года за счёт средств консорциума КПО. Данный прецедент демонстрирует кумулятивное воздействие нефтегазовых операций на здоровье населения и необходимость создания буферных санитарно-защитных зон вокруг крупных производственных объектов.

3. Управленческие риски (измерение G). Обзор ОЭСР 2024 года «Responsible Business Conduct for Sustainable Infrastructure in Kazakhstan, Mongolia and Uzbekistan» выявил структурные проблемы корпоративного управления в Казахстане [4]. Квазигосударственный сектор (КГС), включающий компании с государственным участием, функционирует в более чем 20 из 30 отраслей экономики. Государство одновременно выступает в трёх конфликтующих ролях: мажоритарного акционера крупнейших компаний сектора, регулятора отрасли и агента экономического развития. Данный конфликт ролей создаёт системные риски: регуляторные органы не могут эффективно контролировать предприятия, принадлежащие тому же государству, что ведёт к избирательному правоприменению и снижению качества корпоративного управления.

Индекс Восприятия Коррупции (Corruption Perceptions Index — CPI) международной организации Transparency International для Казахстана колеблется в диапазоне 36–40 баллов за

период 2020–2025 годов, демонстрируя неустойчивую динамику: рост с 38 баллов в 2020 году до 40 баллов в 2024 году сменился снижением до 38 баллов в 2025 году (96-е место из 180 стран мира) [21]. Казахстан остаётся в нижней половине глобального рейтинга прозрачности, что создаёт репутационные риски для международных инвесторов и усложняет привлечение проектного финансирования от институтов развития.

Участие Казахстана в Инициативе Прозрачности Добывающих Отраслей (ИПДО, Extractive Industries Transparency Initiative — EITI) осложнено системными проблемами соответствия стандартам организации. Страна была временно приостановлена в членстве дважды: в январе 2023 года за непредставление национального отчёта за 2020 год и в марте 2025 года за задержку отчёта за 2022 год [22]. Валидация 2024 года дала оценку 56 баллов из 100 максимальных («довольно низкая» категория соответствия), с полным соблюдением лишь 4 из 34 обязательных требований стандарта. Эксперты ИПДО особо отметили ухудшение качества многостороннего управления (multi-stakeholder governance) и недостаточную вовлечённость гражданского общества в процесс мониторинга добывающих отраслей.

В сфере зелёного финансирования Казахстан принял национальную зелёную таксономию (Постановление Правительства РК от 31.12.2021 № 996), определяющую критерии отнесения проектов к категории «зелёных» для целей финансирования через зелёные облигации и зелёные кредиты [23]. Объём рынка зелёных финансовых инструментов достиг 150,2 миллиарда тенге к концу 2023 года, 32 выпуска ESG-облигаций размещены на Казахстанской Фондовой Бирже (Kazakhstan Stock Exchange — KASE) к маю 2025 года [24]. Это демонстрирует растущий интерес институциональных инвесторов к ESG-инструментам, однако объём рынка остаётся незначительным относительно ВВП страны (менее 0,2%) и не оказывает существенного влияния на структуру финансирования нефтегазового сектора.

4. Правовая коллизия: режимы Соглашений о Разделе Продукции и Экологический кодекс 2021 года. Специфическим для Казахстана ESG-риском, не имеющим прямого аналога в конвенциональных международных ESG-рамках (GRI, SASB, TCFD), является юридическая коллизия между стабилизационными оговорками Соглашений о Разделе Продукции (СРП), заключённых в 1990-х годах, и требованиями Экологического кодекса 2021 года.

Стабилизационная оговорка (статья 35 Закона РК «Об иностранных инвестициях» от 27.12.1994, утратившего силу; воспроизведена в контрактах ТШО 1993 года, NCOС 1997 года, КПО 1997 года) гарантировала неприменение к инвестору законодательных изменений, ухудшающих условия контракта, на весь период его действия. Данная оговорка распространялась в том числе на экологическое законодательство, что де-факто замораживало экологические требования к крупнейшим проектам на уровне 1990-х годов.

Поправки к Кодексу Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 28 декабря 2023 года (Закон № 52-VIII) внесли фундаментальное изменение в правовой режим: согласно новой редакции статьи 36 Кодекса о недрах, изменения экологического законодательства не подпадают под действие стабилизационных оговорок контрактов на недропользование [25]. Это означает, что требования Наилучших Доступных Технологий, Комплексных Экологических Разрешений, автоматизированного мониторинга выбросов и прогрессивных штрафных коэффициентов Экологического кодекса 2021 года юридически обязательны для всех операторов вне зависимости от условий ранее заключённых СРП.

Данное изменение оспаривается операторами. В 2023–2024 годах Республика Казахстан инициировала арбитражное разбирательство против акционеров консорциума NCOС в Постоянной Палате Третейского Суда (Permanent Court of Arbitration) в Гааге. Совокупная сумма претензий Казахстана, включающих упущенный доход, возмещение экологического ущерба и обвинения в коррупции при заключении контракта, достигает 160 миллиардов долларов США [30]. Исход данного арбитража определит применимость экологических стандартов к крупнейшим проектам страны на десятилетия вперёд и станет прецедентом для аналогичных споров в других юрисдикциях.

5. ESG-риски нефтехимического подсектора. Для устранения методологического разрыва между общесекторным анализом и спецификой нефтехимического подсектора выделены проектные ESG-индикаторы по трём ключевым объектам, находящимся на различных стадиях реализации.

Проект KPI (Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.) проектной мощностью около 500 тыс. тонн полипропилена в год технологически зависит от стабильных поставок пропанового сырья, основным источником которого является Тенгизское нефтегазовое месторождение. Нарушения в поставках пропана на стороне upstream-оператора (Tengizchevroil) могут приводить к вынужденным остановкам установки дегидрирования пропана и последующего производства пропилен и полипропилена. Подобные события формируют для нефтехимического комплекса риск обеспечения сырьём (feedstock supply risk), связанный с операционными, экологическими и регуляторными факторами на добычных и газоперерабатывающих объектах. Социальный риск проекта связан преимущественно с ожиданиями локального населения Атырауской области в отношении приоритетного трудоустройства и распределения экономических выгод от реализации крупных нефтегазохимических проектов, что может формировать потенциальные источники социальной напряжённости в регионе.

Проект строительства полиэтиленового комплекса «Silleno» в Атырауской области проектной мощностью около 1,25 млн тонн полиэтилена в год реализуется консорциумом компаний KazMunayGas, SIBUR и Sinorec в форме корпоративного совместного предприятия в рамках развития Национального индустриального нефтехимического технопарка. Сырьевой базой комплекса является этановая фракция, извлекаемая из газа Тенгизского месторождения на планируемом газоразделительном комплексе (Gas Separation Complex), с объёмом поставок порядка 1,6 млн тонн этана в год. Экологические риски проекта связаны прежде всего с воздействием крупнотоннажного нефтехимического производства на региональные водные и земельные ресурсы, включая потребление значительных объёмов промышленной воды для технологических и охлаждающих процессов, а также необходимость обращения с промышленными отходами нефтехимического производства, такими как отработанные катализаторы и технологические шламы. Дополнительным фактором риска является необходимость создания инфраструктуры для безопасного обращения и утилизации опасных отходов в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.

Нефтеперерабатывающие заводы (Павлодарский Нефтехимический Завод, Атырауский Нефтеперерабатывающий Завод, «ПетроКазахстан Ойл Продактс») прошли масштабную модернизацию в 2015–2023 годах с повышением глубины переработки нефти до 85–90%. Однако экологическая отчётность ПНХЗ за 2023 год [29] фиксирует устойчивый уровень выбросов диоксида серы (SO₂) и оксидов азота (NO_x), связанный с использованием мазута в качестве технологического топлива. Переход на природный газ в качестве топлива запланирован на 2026–2028 годы в рамках программы внедрения НДТ. Управленческий риск НПЗ: корпоративная структура (АО «КазМунайГаз — Переработка и Маркетинг» → КМГ → «Самрук-Казына») создаёт четыре уровня агентской цепочки, что увеличивает латентность принятия ESG-решений и размывает ответственность за экологические показатели.

Таблица 3 – Многоуровневая интегрированная матрица ESG-рисков нефтегазового и нефтехимического сектора РК

Изм.	Ур.	Фактор риска	S	P	I	Балл
E	SEC	Деградация Каспия (–2 м с 2006 г.)	2	2	+1	4 (крит.)
E	PRJ	H ₂ S Кашаган 15–19%	2	2	+1	4 (крит.)
E	SEC	Цена углерода ~1 \$/т CO ₂	2	2	0	3 (крит.)

E	MC	Накопленные отходы 32 млрд т	2	1	0	2 (ум.)
S	REG	Свобода объединений (Конвенция 87)	2	2	+1	4 (крит.)
S	SEC	Производственный травматизм (202 погибших)	2	2	0	3 (крит.)
S	MC	Ценовые протесты (январь 2022)	2	2	+1	4 (крит.)
G	REG	Правовая коллизия / экологическое регулирование / upstream-недропользование	2	2	0	3 (крит.)
G	MC	Корпоративное управление КГС (ОЭСР)	2	1	0	2 (ум.)
G	MC	ИПДО несоответствие (56/100)	1	2	0	2 (ум.)

Примечание: Ур. (уровень): MC = macro-country, SEC = sector, PRJ = project-specific, REG = regulatory-legal. S = тяжесть, P = вероятность, I = поправка на необратимость. Шкала: 1 = умеренный, 2 = высокий, 3–4 = критический.

Матрица ESG-рисков в виде тепловой карты представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Визуализация многоуровневой матрицы ESG-рисков

Индикативный композитный индекс: $E_{avg} = (4+4+3+2)/4 = 3,25$ (критический); $S_{avg} = (4+3+4)/3 = 3,67$ (критический); $G_{avg} = (3+2+2)/3 = 2,33$ (высокий). $ESG_{composite} = (3,25+3,67+2,33)/3 = 3,08$ (критический уровень).

Декомпозиция индикативного композитного индекса по трём измерениям представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 — Декомпозиция индикативного композитного индекса ESG по измерениям (E, S, G)

Выводы

1. Предложена формализованная многоуровневая (multi-level) скоринговая модель интегрированной оценки ESG-рисков с операционализационным кодбуком, включающим 10 факторов риска и 4 уровня анализа (macro-country, sector, project-specific, regulatory-legal). Модель обеспечивает воспроизводимость результатов через формализованные пороги присвоения баллов и может быть масштабирована на другие секторы экономики.

2. Индикативный композитный индекс ESG-напряжённости нефтегазового и нефтехимического сектора Республики Казахстан составляет 3,08 из 4 баллов, что соответствует критическому уровню риска. Наибольшую критичность демонстрирует социальное измерение (Savg = 3,67), обусловленное систематическими нарушениями свободы объединений (Конвенция МОТ № 87) и зависимостью общественной стабильности от конъюнктуры энергетических рынков.

3. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 7,0% за период 2020–2024 годов. Однако неэффективная Казахстанская Система Торговли Выбросами (цена углерода ~1 доллар за тонну CO₂ при бесплатном распределении квот) не обеспечивает экономических стимулов для достижения целей Определяемого на Национальном Уровне Вклада в рамках Парижского соглашения.

4. Правовая коллизия между стабилизационными оговорками Соглашений о Разделе Продукции 1990-х годов и поправками к Кодексу о недрах от 28.12.2023 года является специфическим для Казахстана ESG-риском, подтверждённым арбитражным разбирательством Республика Казахстан против NCOC в Постоянной Палате Третейского Суда (Гаага) с суммой требований 160 миллиардов долларов США.

5. Нефтехимические проекты (Kazakhstan Petrochemical Industries Inc., «Silleno») наследуют часть ESG-рисков апстрима через сырьевую зависимость от поставок пропана и этана. Для проекта КПИ ключевым является риск нарушения поставок пропанового сырья,

поступающего с Тенгизского месторождения, а для проекта «Silleno» — риск надёжности поставок этановой фракции, связанной с тенгизским сырьевым контуром и газоразделительным комплексом. Такие риски следует квалифицировать прежде всего как риск обеспечения сырьём (feedstock supply risk), обусловленный операционными, экологическими и регуляторными факторами на добычных и газоперерабатывающих объектах.

6. Нефтеперерабатывающие заводы (Павлодарский Нефтехимический Завод, Атырауский Нефтеперерабатывающий Завод) сохраняют повышенный уровень выбросов диоксида серы и оксидов азота вследствие использования мазута в качестве технологического топлива; четырёхуровневая корпоративная агентская цепочка увеличивает латентность принятия ESG-решений.

7. Выявлен системный разрыв между нормативной базой и правоприменением (оценка ИПДО 56 баллов из 100, Индекс Восприятия Коррупции 38–40 баллов, процессуальная отмена штрафа NCOC с последующим повторным предъявлением). Устранение данного разрыва является необходимым условием повышения ESG-профиля как нефтегазового, так и нефтехимического подсекторов Республики Казахстан.

ЛИТЕРАТУРА

1. ЮНКТАД. Нефтегазовый сектор Казахстана: вызовы и возможности энергетического перехода : анализ. доклад. – Женева : ЮНКТАД, 2024. – 42 с. [YUNKTAD. Neftegazovyy sektor Kazahstana: vyzovy i vozmozhnosti energeticheskogo perekhoda : analit. doklad. – Zheneva : YUNKTAD, 2024. – 42 s.]
2. Охрана атмосферного воздуха в Республике Казахстан : стат. сб. / Бюро национальной статистики АСПиР РК. – Астана, 2024. [Электрон. ресурс] – URL: <https://stat.gov.kz> (дата обращения: 10.02.2026). [Ohrana atmosfernogo vozduha v Respublike Kazahstan : stat. sb. / Byuro nacional'noj statistiki ASPiR RK. – Astana, 2024.]
3. Производственный травматизм в Республике Казахстан : стат. данные / Бюро национальной статистики АСПиР РК. – Астана, 2023. [Электрон. ресурс] – URL: <https://stat.gov.kz> (дата обращения: 10.02.2026). [Proizvodstvennyj travmatizm v Respublike Kazahstan : stat. dannye / Byuro nacional'noj statistiki ASPiR RK. – Astana, 2023.]
4. OECD. Responsible Business Conduct for Sustainable Infrastructure in Kazakhstan, Mongolia and Uzbekistan. – Paris : OECD Publishing, 2024. – 186 p.
5. Годовой отчёт АО «Самрук-Казына» за 2023 год. – Астана, 2024. [Электрон. ресурс] – URL: <https://sk.com.kz> (дата обращения: 10.02.2026). [Godovoj otchyot АО «Samruk-Kazyna» za 2023 god. – Astana, 2024.]
6. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК // Ведомости Парламента РК. – 2021. – № 1 (I, II). – Ст. 1. [Ekologicheskij kodeks Respubliki Kazahstan ot 2 yanvaryaya 2021 goda № 400-VI ZRK // Vedomosti Parlamenta RK. – 2021. – № 1 (I, II). – St. 1.]
7. Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2023 года № 121 «Об утверждении Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года». [Ukaz Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 2 fevralya 2023 goda № 121 «Ob utverzhdenii Strategii dostizheniya uglerodnoj nejtral'nosti Respubliki Kazahstan do 2060 goda».]
8. Climate Action Tracker. Kazakhstan country assessment. – 2024. [Электрон. ресурс] – URL: <https://climateactiontracker.org/countries/kazakhstan> (дата обращения: 10.02.2026).
9. Tengizchevroil. Fact Sheet Year-end 2024. – Атырау, 2025. [Электрон. ресурс] – URL: <https://www.tengizchevroil.com> (дата обращения: 10.02.2026).
10. Отчёт об устойчивом развитии АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год (GRI 2021). – Астана : КМГ, 2024. [Электрон. ресурс] – URL: <https://www.kmg.kz> (дата обращения: 10.02.2026).

- [Otchyot ob ustojchivom razvitiі AO NK «KazMunajGaz» za 2023 god (GRI 2021). – Astana : KMG, 2024.]
11. Kazakhstan Emissions Trading System // International Carbon Action Partnership (ICAP). – Berlin, 2024. [Электрон. ресурс] – URL: <https://icapcarbonaction.com> (дата обращения: 10.02.2026).
 12. Решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Атырау от 15.03.2023 по делу № 7411-23-00-2э/349 (штраф NCOC). – Банк судебных актов РК. [Электрон. ресурс] – URL: <https://office.sud.kz> (дата обращения: 10.02.2026). [Reshenie SMES g. Atyrau ot 15.03.2023 po delu № 7411-23-00-2e/349 (shtraf NCOC). – Bank sudebnyh aktov RK.]
 13. Постановление Апелляционной палаты суда г. Астана от 14.08.2025 по делу NCOC (отмена штрафа по процессуальным основаниям). – Банк судебных актов РК. [Электрон. ресурс] – URL: <https://office.sud.kz> (дата обращения: 10.02.2026). [Postanovlenie Apellyacionnoj palaty suda g. Astana ot 14.08.2025 po delu NCOC.]
 14. Приказ Министра экологии и природных ресурсов РК от 15.08.2025 «О повторном предъявлении административного штрафа NCOC В.В.» // Реестр актов МЭПР РК. [Электрон. ресурс] – URL: <https://www.gov.kz/mepr> (дата обращения: 10.02.2026). [Prikaz Ministra ekologii i prirodnyh resursov RK ot 15.08.2025.]
 15. ILO. Global Report on Safety and Health at Work : statistical annex. – Geneva : ILO, 2023.
 16. Issayeva M. et al. Factors Associated with an Outbreak of COVID-19 in Oilfield Workers, Kazakhstan, 2020 // Emerging Infectious Diseases. – 2022. – Vol. 28, № 4. – P. 844–849. – DOI: 10.3201/eid2804.204862.
 17. Human Rights Watch. Workers' Rights Denied in Kazakhstan: Zhanaozen's Legacy. – 2021. – 15 December. [Электрон. ресурс] – URL: <https://www.hrw.org> (дата обращения: 10.02.2026).
 18. ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR). Observation – Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) – Kazakhstan. – Geneva : ILO, 2023.
 19. Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Preliminary findings and recommendations following the visit by a technical mission to the Republic of Kazakhstan, 24 January – 3 February 2022. – Geneva : OHCHR, 2022.
 20. Crude Accountability. Karachaganak: the campaign 2003–2022. [Электрон. ресурс] – URL: <https://crudeaccountability.org> (дата обращения: 10.02.2026).
 21. Transparency International. Corruption Perceptions Index 2020–2025. – Berlin : TI, 2025. [Электрон. ресурс] – URL: <https://www.transparency.org> (дата обращения: 10.02.2026).
 22. EITI. 2024 Validation of Kazakhstan : final assessment. – Oslo : EITI International Secretariat, 2025. [Электрон. ресурс] – URL: <https://eiti.org> (дата обращения: 10.02.2026).
 23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № 996 «Об утверждении классификации (таксономии) зелёных проектов, подлежащих финансированию через зелёные облигации и зелёные кредиты». [Postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Kazahstan ot 31 dekabrya 2021 goda № 996.]
 24. A snapshot of Kazakhstan's sustainable finance market // Green Finance Platform. – 2024. [Электрон. ресурс] – URL: <https://www.greenfinanceplatform.org> (дата обращения: 10.02.2026).
 25. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК (с изменениями от 28.12.2023 г., Закон № 52-VIII ЗРК). [Kodeks Respubliki Kazahstan «O nedrah i nedropol'zovaniі» ot 27 dekabrya 2017 goda № 125-VI ZRK.]
 26. World Bank. Caspian Sea Overview : climate and ecological indicators. – Washington : WB, 2024.
 27. NCOC. Kashagan Project : technical overview. – Atyrau, 2024. [Электрон. ресурс] – URL: <https://www.ncoc.kz> (дата обращения: 10.02.2026).

28. Best Available Techniques Reference Documents: A Key Instrument in Kazakhstan's Industrial Environmental Transformation // NJSC International Green Technologies and Investment Projects Center. – 2025. [Электрон. ресурс] – URL: <https://igtipc.org> (дата обращения: 10.02.2026).
29. КазМунайГаз-Переработка и Маркетинг. Экологическая отчётность ПНХЗ за 2023 год. – Шымкент, 2024. [Электрон. ресурс] – URL: <https://www.kmgpm.kz> (дата обращения: 10.02.2026). [KazMunajGaz-Pererabotka i Marketing. Ekologicheskaya otchyotnost' PNHZ za 2023 god. – Shymkent, 2024.]
30. Постоянная палата третейского суда (Гаага). Дело PCA (номер дела не раскрыт), Republic of Kazakhstan v. NCOС Consortium (зарегистрировано 2023). [Электрон. ресурс] – URL: <https://pca-sra.org> (дата обращения: 10.02.2026). [Postoyannaya palata tretejskogo suda (Gaaga). Delo PCA (номер дела не раскрыт).]